

RESEÑA DE LIBRO

ESTADO DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES CONTRA EL SOBORNO: PRIMER ESTUDIO LATINOAMERICANO (Icontec Internacional 2019)

Luis Camilo Ortigueira-Sánchez (*Universidad del Pacífico, Perú*)¹

El presente libro es el resultado de la profunda preocupación, que desde la academia se ha manifestado en torno a los perjuicios de la corrupción, los cuales se materializan en prácticas de soborno y suponen un grave perjuicio tanto a nivel de confianza institucional como para los recursos públicos. La sociedad no es ajena a esta problemática, siendo el progreso de la educación un medio para llegar a mayores cuotas de inconformismo con las estas.

Con este libro, posiblemente estemos hablando del estudio más audaz y comprometido con la realidad latinoamericana de los que se publican hoy en día. No solo por la dimensión de la problemática sino también por el abordaje holístico y la amplitud del análisis, en cuya elaboración han participado once centros de educación superior.

El documento parte desde los mecanismos de medición, las iniciativas para combatir estas prácticas antiéticas y cómo se organizan desde las empresas y prácticas exitosas, para luego transitar hacia la metodología de medición utilizada para pasar de allí a los resultados por países. En consecuencia, la transparencia del instrumento supone un elemento a favor a la hora de considerar la obra como referente de gran trascendencia.

El resultado destaca el desconocimiento de las iniciativas voluntarias internacionales, al mismo tiempo las empresas instauran medidas de prevención. A pesar de lo cual el fenómeno se produce en su mayoría en el sector de la construcción, lo cual resulta lógico pues es aquel que cuenta con estructuras financieras de mayor envergadura y en consecuencia resulta más lucrativa. Finalmente, los problemas reputacionales se encuentran entre aquellos que contribuyen en mayor medida evitarla.

En definitiva, una obra de referencia que permite contar con un punto de partida para poder analizar su evolución.

Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: Primer estudio latinoamericano. Icontec Internacional 2019. ISBN 978-958-56842-3-2

¹ Facultad de Ciencias Empresariales, Jr. Gral. Jirón Luis Sánchez Cerro 2141 Lima, Jesús María 15072-Lima (Perú), lc.ortigueiras@up.edu.pe, orcid.org/0000-0002-0376-0166.